

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАЗОТРОФНЫХ БАКТЕРИЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ СЕМЯН

Зайнобиддинова Мохларойим Рустамбек кизи

Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий
Андижанский район, городок Куйган-яр, улица Олийгох 1 - дом.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002579>

Аннотация. В ходе исследования изучено влияние микробиологического биоудобрения на основе бактерий рода *Azotobacter* на всхожесть семян в лабораторных и полевых условиях. Результаты исследования показали, что на основе штамма *Azotobacter chroococcum* важно не только проращивание семян, но и ограничение их контаминации болезнетворными фитопатогенными микроорганизмами.

Ключевые слова: *Azotobacter chroococcum*, Андижан-36, микроорганизм, бактерии, биопрепарат, кассетная морфология, штамм.

Введение. Климатические условия республики очень благоприятны для роста вредных микроорганизмов. Это, в свою очередь, приводит к еще большему ущербу возделываемых культур. Имея это в виду, в настоящее время в разных странах мира для защиты растений используется около 1000 различных химических веществ [11]. Хотя метод химической защиты растений имеет ряд преимуществ, он не лишен и недостатков (А., 2021.). То есть химикаты токсичны для человека и теплокровных животных; повышенное пищевое отравление остатками пестицидов; ядовит для полезных насекомых; устойчивость вредителей к пестицидам быстро возрастает; такие примеры, как экономическая ценность (Abdugafurovich R. B., 2021.).

Целью данного исследования является повышение плодородия почвы, поддержание иммунитета растений и выращивание органической продукции на основе микробиологических биопрепаратов для борьбы с имеющимися в почве фитопатогенными микроорганизмами.

Результаты и методы исследования Для выделения штаммов бактерий семейства *Azotobacter* из почвенных образцов и изучения их биологических свойств использовали питательную среду *Эшби* (г/л); сахара 20 г; K_2HPO_4 -0,2, $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ - 0,2; NaCl — 0,2, $CaCO_3$ — 5,0, вода дистиллированная 1,0 [15]. На питательной среде выросли колонии бактерий, морфологически совместимые с азотобактериями (буро-бурые, черные колонии, в ряде случаев образование слизи). В результате подсадки выделены бактериологически очищенные штаммы *Azotobacter chroococcum*.

При росте штаммов на 3 и 6 сутки образовывались светло-желтые, желтые, коричневые и темно-коричневые пигменты, а морфологические и культуральные признаки изолятов (размер, форма клеток, подвижность) определяли с помощью детерминант Берджи общепринятыми микробиологическими методами. [14,15,17,].

Микробиологический биопрепарат на основе выделенных штаммов изучали сначала в лабораторных, а затем в полевых условиях путем смачивания семян [15,17]. Проведены расчеты влияния штамма *Azotobacter chroococcum* на заболеваемость и всхожесть семян в лабораторных условиях [14,15]. При этом стерильные семена высевали в стерильный песок в аппарате Кокса, искусственно контаминированном спорами фитопатогенных грибов, в специальном оловянном посевном оборудовании, необходимом для проведения лабораторных работ. На основании трехкратной повторности опытов

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

получено 300 семян, температура поддерживалась на уровне 25–27°C. Опыты проводились в небольшой теплице в течение 30 дней. В опыте использовали кассеты, предназначенные для выращивания специальных саженцев размером 54x28x0,9 см. В каждой кассете 72 слота. В каждой семенной ячейке использовали пятнадцать кассет шириной 33x33 мм, шириной 55 мм и шириной 19x19 мм, т.е. 39x55x19 мм. В качестве семян были выбраны желтоволосые семена сорта *Андижан-36*. Для точности количество клеток в 15 кассетах составляло 1080, поэтому эксперименты проводились на 1080 семенах. Дно кассет устилали рисовой шелухой толщиной 10 см, а под засеянными кассетами натягивали пленку для предотвращения проникновения в почву патогенных микроорганизмов, а также водопоглощения при поливе.

В лаборатории за семенами наблюдали в течение 30 дней с 4-кратной повторностью по смачиванию семян [18,15,17]. При изучении действия фитопатогенных грибов на семена стерильные семена искусственно инфицировали *Fusarium oxysporum f.sp. vasinfectum* высаживали в обеззараженный песок в аппарате Коха, инвазированный спорами грибов.

Этот;

1- Опытные семена с суспензионной жидкостью, приготовленной на основе штамма *Azotobacter chroococcum*;

2- инокулируют *Pseudomonas fluorescens* суспензионной жидкостью, приготовленной на основе бактериального штамма;

3. ВИТАРОС с.сус.к. семена, обработанные удобрением.

4. *Azotobacter chroococcum* + *Pseudomonas fluorescens* в суспензии со штаммами бактерий.

5- Как вариант контроля, наблюдения проводились путем посева искусственно поврежденных семян, замоченных в простой воде.

Изучить свойства прорастания путем смачивания семян в лабораторных условиях.

Варианты	Общее количество семян, инфицированных фитопатогенами	Прорастание семян в почве	
		количество семян, зараженных фитопатогенами	Процент поврежденных семян
Контроль (замоченный в обычной воде)	300	243	81
Шаблон (<i>Pseudomonas fluorescens</i>)	300	63	21
Шаблон ВИТАРОС в.сус.к. (198 г/л <i>carboxin</i> + 198 г /л <i>thiram</i>)	300	57	19
Опыт (<i>Azotobacter chroococcum</i> -ХН2018)	300	48	16
<i>Azotobacter chroococcum</i> + <i>Pseudomonas fluorescens</i>	300	48	16

Показатели забывчивости искусственно поврежденных семян хлопчатника в лабораторных условиях

Результаты опытов показывают, что в контрольном варианте 19% опытного варианта инокулированных штаммов бактерий *Azotobacter chroococcum* всхожесть семян составляет 84%, у штамма бактерий *Pseudomonas fluorescens* этот показатель составляет 79%, ВИТАРОС в.с.к, *Azotobacter chroococcum*, штаммы *Azotobacter* также сохранили 84% жизнеспособности в результате совместного применения.

Для этого опыта изучали биогумус (перепревший навоз) и кассеты размером 54x28 см или 33x55x19 мм в течение 30-35 дней. За это время у сеянцев образовалось 3-4 листа. Кассеты для проращивания семян хранили при температуре 18-20°C ночью, 28-30°C днем и относительной влажности 65-70%. Каждая кассета нумеровалась отдельно и 3 раза смачивалась испытуемыми (потому что выбранное семя является опушенных семенем) препаратами. При этом через 3-4 часа после 1-го смачивания, через 4-5 часов после 2-го смачивания, через 5-6 часов после 3-го смачивания. Увлажнением семена обрабатывали за 16 часов до посева.

Наблюдение за прорастанием семян в специальных кассетах при заражении *Fusarium oxysporum f.sp vasinfectum*

№	Варианты	Норма употребления препаратов	Номер кассеты	Количество семян (шт.)	Периоды прорастания (26.03.2021)		
					Начало 01.04.2021	Массовый 03.04.2021	Полный 05.04.2021
	Контроль (замоченный в обычной воде)	25-30л/т	1	72	27	36	46
			2	72	21	30	42
			3	72	23	34	47
общий			3	216	71	100	135
	Шаблон (<i>Pseudomonas fluorescens</i>)	Плотность в LB питательной среде 10 ⁹ кл/мл 25-30 л/т	4	72	35	45	53
			5	72	36	48	60
			6	72	30	46	56
общий			3	216	101	139	169

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

	Шаблон ВИТАРОС с.сус.к. (198 г/л <i>carboxin</i> + 198 г/л <i>thiram</i>)	Семена хлопчатника в суспензии препаратов 1 т опушенные семена 25-30 л/т	7	72	37	52	58
			8	72	39	54	61
			9	72	31	48	56
общий			3	216	107	154	175
	Опыт (<i>Azotobacter chroococcum</i>)	Плотность в Эшби питательной среде 10 ⁹ кл/мл 25-30л/т	10	72	37	58	61
			11	72	32	54	58
			12	72	36	62	64
общий			3	216	105	174	183
	<i>Azotobacter chroococcum</i> + <i>Pseudomonas fluorescens</i>	Плотность в определенной питательной среде 10 ⁹ кл/мл 25-30л/т	13	72	36	49	60
			14	72	35	54	59
			15	72	31	63	64
общий			3	216	102	166	183

Показатели плодородия поврежденных семян в специальных кассетах (%)

Дальнейшие исследования проводились на сорте Андижан-36 в качестве семенного материала в естественных полевых условиях в отдельных вариантах. При посеве семян посев производился 01.04.2022 по схеме 76x15x2 на глубину 4 см сеялкой пневматической SFOGGIA 6.

В целях облегчения возможностей механизации в поле, в целях исключения влияния изменения плодородия почвы и уменьшения ошибок в размещении опытные варианты и отдачи систематически размещались методом латинского квадрата (Абдусатторович., Паттаев Акмалжон, (2021)).

Расчеты по количеству всхожести семян произведены в 3 периода при выбранной длине 13,2 (1 пагонаметр) метра;

- первые прорастание;
- массовое прорастание;
- Расчеты проводились для полных периодов прорастания.

Возможность высева семян первой сеялки проверяли на 8–10 м. В ходе наблюдений с учетом количества высеянных на гектар семян, потерявших всхожесть по разным причинам, рассчитывали семян путем расчета расхода семян по 2 шт. на каждое гнездо;

- $100 \cdot 100 / 0,76 = 13,158$

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

- Қатор оралиғи 76 см бұлғанда ҳар бир метр майдонга $100/15=6,7$ уя экилди;
- Количество израсходованных семян (1м/шт)
- $6,7*2=13,4$
- $13,158 * 13,4 = 176,3172$ тыс. гнезд, что составляет 19,1-19 кг/га семян. При обследовании 132 гнезд по каждому варианту также учитывали появление семенной коробочки сверху и проростков с торчащей семенной кожурой. Всего было замечено прораствание $132 * 2 = 264$ семян.
- При получении полных всходов рассчитывали распределение семян в улье. Учитывали всходы без растений (%) (причина отсутствия всходов - не посажены, корневая гниль, гнилые семена, семена в сухой почве).

Влияние препаратов, применяемых в полевых условиях, на всхожесть семян %

Варианты	Экспериментальная зона	Всхожесть семян по схеме 76x15x2%, дата посева 01.04.22					
		Первый росток		Массовое прораствание		полная прораствание	
		06.04	09.04	11.04	13.04	15.04	17.04
Контроль (замоченный обычной воде)	0.1 га	21	44	118	151	196	215
		7.95%	16.66%	44.69%	57.19%	74.24%	81.43%
Шаблон (<i>Pseudomonas fluorescens</i>)	0.1 га	25	56	143	181	236	249
		9.46%	21.21%	54.16%	68.56%	89.39%	94.31%
Шаблон ВИТАРОС 34% сус.к (198 г/л + 198 г/л)	0.1 га	31	62	161	208	241	261
		11.7%	23.48%	60.98%	78.78%	91.28%	98.86%
Опыт (<i>Azotobacter chroococcum</i>)	0.1 га	29	59	156	198	262	263
		10.98%	22.35%	59.09%	75 %	99.24%	99.6%
<i>Azotobacter chroococcum</i> + <i>Pseudomonas fluorescens</i>	0.1 га	32	61	158	201	259	261
		12.12%	23.10%	59.84%	76.13%	98.10%	98.86%

*Примечание - общее количество посеянных семян составило 264, на основании чего рассчитывался процент.

Опыты по проценту всхожести сеянцев 17 апреля Общая всхожесть семян в варианте *A.chroococcum* составила 99,6%, *P.fluorescens*-94,31%, *Vitaros* 34%, сус.к 98,86%, в контрольном варианте, удобренном обыкновенным вода 81,43%, в варианте *A.chroococcum* + *P.fluorescens* показатель составил 98,86%.

Заклучение. В заключение, что всхожесть на 18,17 % выше контрольного варианта. Таким образом, всхожесть семян штаммов *Azotobacter chroococcum* при инокуляции культуральной жидкостью увеличилась на 99,6 % по сравнению с контрольным вариантом на 18,17 %. Кроме того, отмечена высокая эффективность формирования вегетативной массы и здорового роста корней, применения

микробиологического биопрепарата в экстремальных условиях, а дополнительная урожайность составила 8,7 ц/га.

REFERENCES

1. W. J. Production of poly- β -hydroxybutyrate by *Azotobacter vinelandii* UWD containing sugars and complex nitrogen sources // *Applied Microbiology and Biotechnology*.-1992.-№ 31.-р. 329-333.
2. Parshad, J., Suneja, S., Kukreja, K. and Lakshminaryana, K. Poly-3-hydroxybutyrate production by *Azotobacter chroococcum* // *Folia Microbiology*.-2001.-№ 46.-р. 315-320.
3. Hake S.J., Kerby T.A., Hake K.D., technical eds. Cotton Production manual Publication 3352. Univ of California. Division of Agric. and natural resources. 1996. 417 PP.
4. John B. Sutherland, Anthony L. Pometto III, and Don L. Crawford. Lignocellulose degradation by *Fusarium* species. *Canadian Journal of Botany*. 61(4): 1194-1198. <https://doi.org/10.1139/b83-126>
5. Gouda et al., 2016; Rajamanikyam and others., 2017 <https://www.researchgate.net/publication/341407362> Elucidating Mechanisms of Endophytes Used in Plant Protection and Other Bioactivities With Multifunctional Prospects.
6. Dhanya N. Nair and S. Padmavathy, "Impact of Endophytic Microorganisms on Plants, Environment and Humans", *The Scientific World Journal*, vol. 2014 / Article ID 250693 11 pages, 2014. <https://doi.org/10.1155/2014/250693>.
7. Yin Yin Mon, Siamak Shirani Bidabadi, Kyaw Swar Oo, Si-Jun Zheng. The antagonistic mechanism of rhizosphere microbes and endophytes on the interaction between banana and *Fusarium oxysporum* f. sp. *Cubense*. *Physiological and Molecular Plant Pathology*. December 2021. <https://doi.org/10.1016/j.pmpp.2021.101733>.
8. Marupova, M and Madraximova, Z (2018) "FUSARIUM VILT OF COTTON S-6524," *Bulletin of Gulistan State University: Vol.2018: Iss.2, Article15*. Available edu.uz/gulduvestnik/vol2018/iss2/15
9. Yao, Y. J., Huang, Y. Z., Liu, Z. R., Liu, X. J., Wang, F. S., Xu, X. L., et al. (2018). Investigation on occurrence and control status of diseases, insect pests and weeds of tuber crops in Jiangxi province. *Acta Agric. Jiangxi* 30, 69–72.
10. Maria G. Torres-Rubio, S.A. Valencia-Plata, J.B.Castillo, P.Martinez-Nieto, Isolation of *Enterobacteria*, *Azotobacter* sp. and *Pseudomonas* sp., Producers of Indole-3-acetic Acid and Siderophores, from Columbian Rice Rhizosphere // *Revista Latinoamericana de Microbiologia*.-2000.-№ 47.-pp. 171-176.
11. Sobek J.M., J.F. Charba, and Foust W.N. Endogenous metabolism of *Azotobacter agilis* // *J.Bacteriol.* – 1966. - № 92. – 687-695.
12. Govedarica M., Milic V., Gvozdenovich Dj. Efficiency of the association between *Azotobacter chroococcum* and some tomato varieties // *Soil plant.* – 1993. - № 42. – pp. 113-120.
13. Определитель бактерий Берджи // под редак. Дж. Хаулта. В 2-х т.- М.: «Мир», 1997. 455 с.
14. Abdusattarovich P. A. Antifungal properties of diazotrophic bacteria // *INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION.* – 2020. – Т. 1. – №. 5. – С. 331-334.

15. B. A. Rasulov, A. Waili, Y. Mijiti, Y. H. Gao, A. Yili, and H. A. Aisa, Isolation, characterization, and antimicrobial activity of extracellular polypeptides from diazotrophic strain *Rhizobium radiobacter*, *Chemistry of Natural Compounds*, Vol. 54, No. 2, March, 2018.
16. Dala tajribalarini olib borish metodikasi O‘zPITI.2007 yil.
17. Pattayev Akmaljon Abdusattorovich. (2021). SYNTHESIS OF METABOLITES OF THE GENUS FUNGUS FUSARIUM OXYSPORUM f.sp. VASINFECTUM. *JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*, 7(12), 269–273. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/MD869>
18. Паттаев А. А. ORGANIC CONTROL OF POTATOES //Экономика и социум. – 2021. – №. 8. – С. 185-188.
19. Abdugafurovich R. B., Abdusattorovich P. A. IMPORTANCE OF EPSS SYNTHESIZED BY MICROORGANISMS IN SOIL SALINITY AND PRODUCTIVITY //ResearchJet *Journal of Analysis and Inventions*. – 2021. – Т. 2. – №. 04. – С. 306-310.
20. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). -М.: Колос, 1985.
21. Метод ВИЗР. Изучение токсигенных свойств штаммов *FusariumLink* // Россия, 2009. - С.
22. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИ ШАВКАТ МИРЗИЁЕВНИНГ ОЛИЙ МАЖЛИСГА МУРОЖААТНОМАСИ. <http://www.ach.gov.uz/uz/lists/view/54>